

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Абидова Нилуфар Закировна

доцент кафедры Логопедия, PhD, ТГПУ им. Низами

Еркинжонова Маъбуда Номозбой кизи

студентка 401-группы направления логопедия, ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11655336>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об условиях предоставления доступного образования для детей с особыми образовательными потребностями, развития специального образования в Узбекистане и его положения на данном этапе развития.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, специальное образование, доступное образование, реабилитационная программа, правовые основы.

Аннотация. Мақолада алоҳида таълим эҳтиёжларига эга болалар учун мақбул таълим муҳитини яратиш муаммоси, Ўзбекистонда махсус таълимни ривожлантириш муаммолари ва унинг ҳозирги ривожланиш босқичидаги ҳолати таҳлил этилади.

Таянч сўзлар: алоҳида таълим эҳтиёжларига эга болалар, инклюзив таълим, махсус таълим, мақбул талим, раеабилитация дастурлари, ҳуқуқий асос.

В настоящее время одним из приоритетов государственной политики Узбекистана в области образования является создание универсальной безбарьерной среды, безбарьерного образования, которое дает возможность обеспечить полноценное «включение» детей с особыми образовательными потребностями образовательное пространство общеобразовательной школы. В современной психолого-педагогической науке и практике понятие «образовательная среда» широко используется при обсуждении условий обучения и воспитания. Исследованию проблем образовательной среды посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых (Я.Корчак, Дж.Гибсон, В.А.Ясвин, С.В.Тарасов, Г.А.Ковалев и др.).

Образовательная среда рассматривается как подсистема исторически сложившейся социокультурной среды и одновременно как специально организованные педагогические условия, в которых осуществляется развитие личности ребенка. В этом смысле образовательная среда интересна своим функциональным назначением, с точки зрения качества предоставляемых ею образовательных возможностей для эффективного

саморазвития ее субъектов. В контексте рассмотрения проблем инклюзивного образования понятие среды приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что включение ребенка с особыми образовательными потребностями предъявляет новые требования к ее организации. Изменение касается технологических, организационно-методических, нравственно-психологических и других параметров.

Прежде чем разрабатывать инклюзивную образовательную среду мы

В основе организации инклюзивной образовательной среды, на наш взгляд, выступают следующие принципы:

1. Раннее включение в инклюзивную среду. Это обеспечивает возможность абилитации, то есть первоначального формирования способностей к социальному взаимодействию;

2. Коррекционная помощь. Ребенок с нарушениями развития обладает компенсаторными возможностями, важно их «включить», опираться на них в построении образовательно-воспитательного процесса. Ребенок, как правило, быстро адаптируется к социальной среде, однако, он требует организации поддерживающего пространства и специального сопровождения (что также выступает в качестве условий, учитывающих его особые потребности).

3. Индивидуальная направленность образования. Ребенок с нарушениями может осваивать общую для всех образовательную программу, что является важным условием его включения в жизнедеятельность детского коллектива. При необходимости разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут в зависимости от особенностей, глубины дефекта и возможностей ребенка. Маршрут должен быть гибким, ориентироваться на зону ближайшего развития, предусматривать формирование речевых умений, основных видов познавательной деятельности соответственно возрасту, развитие социальных умений.

4. Командный способ работы. Специалистам, педагогам, родителям необходимо работать в тесной взаимосвязи (по командному принципу), что предполагает совместное построение целей и задач деятельности в отношении каждого ребенка, совместное обсуждение особенностей ребенка, его возможностей, процесса его движения в развитии и освоении социально-педагогического пространства.

5. Активность родителей, их ответственность за результаты развития ребенка. Родители являются полноправными членами команды, поэтому

им должна быть предоставлена возможность принимать активное участие в обсуждении педагогического процесса, его динамики и коррекции.

6. Приоритет социализации как процесса и результата инклюзии. Главным целевым компонентом в работе является формирование социальных умений ребенка, освоение им опыта социальных отношений. Ребенок должен научиться принимать активное участие во всех видах деятельности детей, не бояться проявлять себя, высказывать свое мнение, найти себе друзей; развивая межличностные отношения, научить других детей принимать себя таким, какой есть. А это, в свою очередь, возможно при достаточном уровне личностного и познавательного развития ребенка.

7. Развитие позитивных межличностных отношений не является спонтанным процессом, это также выступает предметом специальной работы педагогов.

8. Одной из системообразующих характеристик эффективной образовательной среды выступает ее безопасность (физическая и психологическая). Психологически безопасной средой можно считать такую среду, в которой большинство участников имеют положительное отношение к ней; высокие показатели индекса удовлетворенности взаимодействием и защищенности от психологического насилия (Баева И.А., Лактионова Е.Б.).

На основе данных принципов организуется инклюзивная образовательная среда в нашем образовательном учреждении. Для того, чтобы среда соответствовала принципам – необходимо было продумать структуру её организации. Изучив работы Е.А.Климова, В.А. Ясвина, Тарасова С.В., в которых предложены составляющие образовательной среды учреждения, мы выделили структуру инклюзивной образовательной среды как пространства социализации детей с различными возможностями и особенностями, включающую в себя пространственно-предметный, содержательно-методический и коммуникативно-организационный компоненты

Пространственно-предметный компонент это материальные возможности учреждения - доступная (безбарьерная) архитектурно-пространственная организация; обеспеченность современными средствами и системами, соответствующими образовательным потребностям детей).

Для беспрепятственного передвижения в пространстве детей с ослабленным зрением необходимы пограничные линии (фото) в виде окантовки красного цвета на дверях, столах, пособиях, разметки в физкультурном и музыкальном залах.

Для передвижения по лестнице можно предложить следующее оформление ступеней: на ступенях резиновые вставки, которые сигнализируют слепым детям о крае ступени, на соседнем рисунке окраска перил + жёлтая полоса на ступенях для слабовидящих детей.

На следующем слайде на стене можно увидеть тактильный выпуклый знак в виде ступеней в начале и в конце пролёта – тоже, чтобы дети знали, где начинается и где кончается пролёт - так как знак выпуклый, то он информативен и для слепых детей.

Учитывая особенности пространственной ориентировки детей, повышенную травмоопасность, мы модернизировали мебель: срезали углы столов и кроватей.

Для ребенка с ограничением двигательной и зрительной функции столы оснащаются специальными бортиками, не позволяющими предметам укатиться. А для ребенка с ограничением подвижности необходим специальный стол-стул.

Принимая во внимание трудности в освоении навыков ориентирования слабовидящего ребенка необходимо обеспечить тростью и обучать приемам передвижения с её помощью, начиная с дошкольного возраста.

Одним из параметров безбарьерной среды является техническое обеспечение образовательного процесса. Для различных категорий детей применяются специальные технические средства (например, для детей с нарушенным слухом характеристики безбарьерной среды определяются наличием индивидуальных слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), FM-систем, а также внедрением компьютерных технологий в учебный процесс, облегчающих освоение образовательной программы.

Для детей с нарушенным зрением создана повышенная освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение не менее 400-500 люкс. Группы и кабинеты оснащены вспомогательными средствами коррекции: подставки для детей с косоглазием, конторки – рабочее поле под углом 45 С, лупы для увеличения рассматриваемых изображений, экраны с подсветкой.

Для развития тактильного восприятия и подготовки руки слабовидящего ребенка к чтению используем тактильные книги, учебные материалы с использованием шрифта Брайля. Для прослушивания аудиосказок предлагаем аудиоплееры, переносные колонки.

Содержательно-методический компонент включает в себя адаптированный индивидуальный маршрут развития ребенка, вариативность и гибкость образовательно-воспитательных методик, форм и средств;

Коммуникативно-организационный компонент – это личностная и профессиональная готовность педагогов к работе в смешанной (интегрированной) группе, благоприятный психологический климат в коллективе, управление командной деятельностью специалистов.

Организованная таким образом инклюзивная образовательная среда работает при условиях:

1. Комплексного и многоуровневого сопровождения участников образовательного процесса: педагога (научный руководитель, администрация), обучения детей (дефектолог, психолог, родители) и социализации детей (психолог, родители, волонтеры).

Виды (направления) комплексного сопровождения:

- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
- психологическое просвещение и образование (повышение психолого-педагогической компетентности администрации, педагогов, родителей).

В основе поддержки лежит метод комплексного сопровождения, реализующего четыре функции: диагностика возникающих у ребенка проблем; поиск информации о сути проблемы и способах ее разрешения; консультация на этапе принятия решения и выработке плана решения проблемы; помощь на этапе реализации решения проблемы.

2 Преимущества дошкольного и школьного образования на уровне дидактических технологий, образовательных программ, воспитательного пространства учреждений.

Создание гибкой и вариативной организационно-методической системы, адекватной образовательным потребностям детей с различными

возможностями обеспечивается преимуществом систем дошкольного и школьного образования. При этом совместная деятельность специалистов детского сада и школы осуществляется как сотрудничество по выработке совместных решений в сфере создания педагогических условий инклюзии. Такой подход позволяет установить особого рода взаимосвязь между детским садом и начальной школой, между воспитателями и родителями. Отличительной чертой подобного рода взаимосвязи является стремление педагогов и родителей к созданию в разные возрастные периоды развития ребенка с ОВЗ такой образовательной среды, которая бы стимулировала прогрессивный ход его воспитания и обучения без дублирования и пробелов в содержании материала.

Обобщая работу в данном направлении, мы отмечаем, что инклюзивная образовательная среда, созданная с учетом вышеперечисленных принципов, структуры и условий её организации, способствует стимулированию развития самостоятельности, инициативности и активности ребенка с ОВЗ, обеспечивает разным детям доступ к развитию своих возможностей с учетом особых образовательных потребностей и является эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса.

Использованная литература:

1. Abidova, N.Z. Creating an Inclusive Educational Environment for Children with Special Educational Needs/ International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT, ISSN:2509-0119)/ Vol 20, No 2 (2020)
2. Nilufar, A. (2021). Organization Of The Work Of The Logo Teacher With Children With Disabilities In The Conditions Of Inclusive Preschool Practice. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 3(32), 33382-33398.
3. Nilufar, A. (2021). Organization Of The Work Of The Logo Teacher With Children With Disabilities In The Conditions Of Inclusive Preschool Practice. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 3(32), 33382-33398.
4. Лошакова И.И., Ярская-Смирнова Е. Р. Интеграция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного обучения детей-инвалидов // Социально-психологические проблемы образования нетипичных детей. Саратов: Изд-во Пед. ин-та СГУ, 2002.
5. Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения // Социальная педагогика. - 2010. - № 1.
6. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001.